

ИНТЕНСИВ БОҒЛАР – ДАРОМАД МАНБАИ

Матмусаева Гулмирахон Ариб қизи

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

“Мевачилик ва узумчилик” таълим йўналиши

1-босқич магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8333324>

Аннотация. Келтирилган ушбу мақолада Андижон вилояти шароитида олма кўчатларни парваришlash ҳақида маълумотлар келтирилган. Шу билан бирга унинг келиб чиқиши, тарқалиши ҳамда биологияси тўғрисида ҳам баён қилинган.

Калит сўзлар: Кўчатлар, нав наъмуналари дехқон хўжалиги, кўшимча озуклар.

Ҳозирги кунга келиб мамлакатимизда Интенсив боғлар – даромад манбаи ҳисобланиб бормоқда. Мутахассисларнинг таъкидлашича, юртимизда гилоз, ўрик, шафтоли, олхўри, бодом, ёнғоқ каби меваларнинг юздан ортиқ тури учрайди. Соҳага қаратилаётган эътибор туфайли мева ва гилос етиштириш ҳажми йилдан-йилга ортмоқда. Бугунги кунда юртимизда етиштирилган мева ва полиз маҳсулотлари Германия, Ҳиндистон, Бирлашган Араб Амирликлари, АҚШ, Жанубий Корея, Туркия ҳамда МДҲ мамлакатларига экспорт қилинмоқда. Ҳақиқий боғбон ҳар бир ниҳолни қадрлайди, серҳосил кўчатлар экиш ва парваришlashга алоҳида эътибор қаратади. Шу боис ҳозир боғдорчиликни ривожлантиришнинг истиқболли йўналишлари, жумладан, интенсив боғлар барпо этиш технологияси ривожланмоқда. 2010 йили Украина ва Полшадан келтирилган пакана ва ярим пакана гилоз, нок, олхўри, гилос ва шафтоли кўчатлари иқлим шароитимизга тез мослашиб, ҳосил бера бошлади.

Ўзбекистонда интенсив мевачиликни ривожлантиришга катта эътибор қаратилмоқда. Интенсив мевачиликни ташкил этишда замонавий усуллари жорий қилиш, ишлаб чиқариш жараёнларини, шу жумладан, ҳосилни йиғиб-териш олиш ва товар маҳсулотга ишлов беришни механизацияlash ва автоматлаштириш, агротехника усуллари (шу жумладан, паст бўйли пайвандтагларни) ҳамда ўсимликларни касалликлар ва зараркунандалардан ҳимоя қилиш, боғ ҳосилдорлигини оширадиган бошқа усулларни қўллаш йўли билан ҳал қилинади. Ҳозирги саноатлаштирилган мевачиликда паст бўйли пайвандтагларда ўстирилган ва айниқса, кучсиз ва кучли ўсадиган пайвандтагларда шох-шаббаси ясси (елпиғичсимон) шаклда қилиб ўстирилган боғлар энг истиқболли ҳисобланади. Интенсив боғлар илғор агротехника усуллари (суб-озик режими, мевали дарахтларга махсус шакл бериш ва буташни) ҳамда ишлаб чиқариш жараёнларини механизацияlashтиришни талаб этади.

Мева дарахтларидан юқори ҳосил олиш учун бошқа тадбирлар қаторида мевали дарахтларни паст бўйли пайвандтагларда ўстириш усули ҳам қўлланилади. Шох-шаббаси кичик ҳажмли бўлиб, барвақт ҳосил берадиган ўсимликлар паст (пакана) бўйли деб аталади. Паст бўйли дарахтлар икки гуруҳга бўлинади, табиий ва сунъий паст бўйли дарахтлар.

Биринчи гуруҳга паст бўйлилиги – ирсий хусусият бўлган мева дарахтлари киради. Бунга олманинг баъзи эски навлари Пепинка (Пепинка – Литовская, Туркман олмаси, Чулановка ва бошқалар) навлари, нокнинг Вильямс летний, Любимица Клапа ва бошқалар, шунингдек селекционерлар томонидан яратилган навлар (шафран Китайка

олмаси, Таежное, Плодородная Мичурина олчаси, Северная Мичурина беҳиси) ва бошқалар киради. Ўзбекистонда В.В.Кузнецов паст бўйли олманинг Первенец Самарканда навини яратган. Сунъий паст бўйли дарахтлар оддий паст бўйли дарахтларнинг озикланишини чеклаб қўйиш йўли билан ҳосил қилинади. Дарахтларнинг ўсишини чеклайдиган бир нечта усуллар бор:

- а) секин ўсадиган паст бўйли пайвандтагларга пайванд қилиш;
- б) тувакда ёки бочкада ўстириш, бунда тупроқнинг ҳажми кам бўлиши ва етарли озикланмаслиги натижасида дарахт секин ўсади, масалан цитрус ва манзарали ўсимликларни хонада ўстириш;
- в) дарахт ҳажмини қисқартириш мақсадида шох-шаббасини доимий равишда кесиб туриш, шунингдек шохларини букиб ёки бураб қўйиш йўли билан шох-шаббасига озик моддалари етиб боришини чеклаб қўйиш;
- г) шохларни эгиб қўйиш;
- д) бутоқларни ҳалқалаш ва бошқалар.

Кейинги йилларда дарахтларга махсус моддалар - ретардантларни пуркаш йўли билан уларнинг ўсишини тўхтатиб туришнинг кимёвий усули ишлаб чиқилди. Ҳар хил навларни бута ёки майда дарахтчалар шаклида ўсадиган ва илдизлари сустривожланган паст бўйли пайвандтагларга пайвандлаш усули энг кўп тарқалган.

Паст бўйли пайвандтаглардан пакана дарахтлар олиш пайвандтагнинг пайвандустга таъсир кўрсатиши билан боғлиқдир.

Мева дарахтларни паст бўйли пайвандтагларда ўстиришнинг ўзига хос ижобий ва салбий томонлари бор.

Паст бўйли дарахтларнинг характерли хусусияти - уларнинг ташқи қиёфасининг кичик бўлишидир. Оддий ва паст бўйли пайвандтагларда уланган дарахтлар дастлабки йилларда деярли бир хилда ўсади. Лекин, ўсишдаги фарқ аста-секин сезила бошлайди ва дарахтлар ҳосилга кира бошлаши билан яққол кўринади. Паст бўйли пайвандтаглардаги дарахтларга нисбатан икки баробар кичикроқ ва шох-шаббаси икки ярим баробар ингичкадир. Ярим пакана пайвандтагларда ўстирилган дарахтлар оралиқ ўринни эгаллайди. Аммо, дарахтларнинг ўсиши (пакана пайвандтагларга пайвандланган дарахтларнинг) пайвандга ҳам кучли даражада боғлиқдир. Масалан, дусенга пайванд қилинган 16 ёшли олма дарахтлари шох-шаббасининг баландлиги Кандиль - Синапа 5,2, Розмарин белый 5,5 м ва Бельфлерда 3,8 м га тенг бўлган.

Паст бўйли дарахтларнинг кичик бўлиши уларни парваришлашни; буташ, зараркунанда ва касалликларга қарши курашишни ва ҳосилни териб олишни осонлаштиради. Лекин, эркин ўстирилган паст бўйли дарахт боғларида қаторлар ораси яқин бўлганлиги учун ерни механизация ёрдамида ишлашни қийинлаштиради.

Паст бўйли пайвандтагларда ўстирилганда оддий дарахтларга нисбатан 4-5 йил, ярим пакана пайвандтагларда эса 2-3 йил эртароқ ҳосилга киради. Беҳига пайвандланган нок кўчати ўтқазилгандан кейин учинчи - тўртинчи йилда ҳосилга киради. Олма билан нокнинг тўла ҳосилга кириши кучли ўсадиган пайвандтаглардагига қараганда 6-12 йил олдинроқ бошланади. Барвақт ҳосилга кириш паст бўйли дарахтларнинг муҳим биологик хусусияти ва хўжалик учун қимматли белгисидир. Паст бўйли павандтагларда ўстирилган дарахтларнинг ер усти қисмларида хужайра ширасининг юқори концентрациясида бўлиши эрта бошланади ва бу ҳол уларнинг барвақт ҳосилга

киришини таъминлайди. Ҳосилга кириш эса ўсишни чеклаб қўяди (паст бўйлилик). Бундан ташқари, баргларда тўпланадиган пластик моддаларнинг 60 % гача ҳосил шаклланишга ва қолган қисми вегетатив органларга сарфланади.

Паст бўйли дарахтларни ҳосилдорлиги тез ўсадиган дарахтларникидан паст бўлади. Аммо, паст бўйли пайвандтагларда ўстирилган дарахтлар оддий дарахтларга қараганда анча қалин ўтқазилгандан ҳаминша оддий дарахтларга қараганда гектаридан икки баробар ва ундан ҳам серҳосил бўлади.

Олинган маълумотларга қараганда паст бўйли дарахтларнинг мева беришида солкашлик ҳоллари кам учрайди, бу ўсув жараёнларнинг жуда эрта тугалланишига ва баргларнинг кеч кузгача дарахтда сақланиб туришига боғлиқ бўлса керак; бу эса дарахтда озиқ моддаларнинг кўп тўпланишига ёрдам беради.

References:

1. Аброров Ш., Султонов К., Нормуратов И. «Ўзбекистонда замонавий интенсив олма боғлари». Тошкент : Baktria press, 2016. – б. 5-132
2. Арипов А.У., Арипов А.А. «Уруғли интенсив мева боғлари». - Тошкент: «SHARQ», 2013. - б. 108-121
3. Останақулов Т.Э., Исламов С.Я, Хонқулов Х.Х., Санаев С.Т., Холмирзаев Д.К. «Мевачилик ва сабзавотчилик». С., 2011.- б. 232-250
4. Останақулов Т.Э., Нарзиева С., Ғуломов Б.Х. «Мевачилик асослари». С., 2011. - б. 152-155
5. Ражаметов Ш., Нормуратов И., Адилов Х., Жанақова Д.«Мева, резавор мева ва ток кўчатзорларини ташкил этиш».Тошкент: “Baktria press”, 2018. - б. 11-80